

TRABAJO ARBITRADO

[Cierre de edición: 01 de agosto, 2019]

Sección: Artículos de Investigación. Polyphônias Topológicas

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

polyphonia@celei.cl

ORIGINAL

Vol. 3, Núm. 2, Agosto-Diciembre, 2019, págs. 57-75

ISSN: 0719-7438

Polyphônia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios
Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 04 de julio, 2018

Fecha primera revisión: 18 de julio, 2018

Fecha segunda revisión: 21 de agosto, 2018

Fecha tercera revisión: 09 de agosto, 2018

Fecha de aceptación: 01 de octubre, 2019

Publicada: 15 de agosto, 2019

Perspectivas acerca de la Metodología Atemporalia: estudio de caso en una escuela para niños dentro del espectro autista¹

Pamela Iturra González²

University College London, Reino Unido.

Universidad de las Américas, Chile.

Máster of Arts in Special and Inclusive Education de University College

London, Reino Unido.

E-mail: pamelaiturrag@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5714-7420>

Resumen

Actualmente en Chile existe un renovado interés por desarrollar un sistema educacional inclusivo, emergiendo numerosas estrategias que buscan abordar esta temática. “Atemporalia: yoga y meditación para la diversidad” es una estrategia que se ha diseminado significativamente entre los educadores durante los dos últimos años. Sin embargo, la

¹El trabajo presentado en este artículo corresponde a la tesis de grado: Practitioners' and parents' perspectives on 'Atemporalia Yoga and Meditation Programme for Diversity': A special school's case study for children on the autistic spectrum in Chile presentada en Institute of Education - University College London en Septiembre 2017 para obtener el grado de Master of Arts, Special and Inclusive Education.

² La investigación fue financiada por el programa de Formación de Capital Humano avanzado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT Chile.

evidencia para sustentar la popularidad del yoga en contextos educativos no ha sido completamente entendida y no se han llevado a cabo investigaciones sobre este fenómeno en Chile. El objetivo del presente estudio es: *Explorar, a través de un estudio de caso, las perspectivas de padres y educadores acerca de la Metodología Atemporalia en una escuela especial para niños dentro del espectro autista*. Se realizaron entrevistas con 10 educadores y 5 padres involucrados en la experiencia durante 2016. El análisis temático evidenció una evaluación positiva del programa entre los participantes, quienes lo consideraron como apropiado para su contexto y beneficioso para los niños, educadores y padres. Además visualizaron un potencial impacto positivo del programa en el sistema educativo y la sociedad chilena en cuanto a la diversidad. Los resultados del estudio fundamentan la idea de que las visiones y actitudes inclusivas están a la base de las prácticas inclusivas exitosas; y comprueban que la metodología Atemporalia es un valioso elemento para este propósito, evidenciando su contribución para un cambio social hacia la diversidad en Chile.

Palabras clave: *yoga, diversidad, metodología inclusiva, estudio de caso, Chile.*

Perspectives on 'Atemporalia Programme': A special school's case study for children on the autistic spectrum

Abstract

Recently, there has been a renewed interest in developing an inclusive educational system in Chile and several strategies have emerged that attempt to address this issue. 'Atemporalia yoga and meditation for Diversity' is a strategy that has grown significantly during the last two years among Chilean practitioners. However, the evidence to support the popularity of yoga in educational settings has not been completely understood and no studies have been carried out that address this phenomenon in Chile. The aim of the current study is: *To explore, through a case study, practitioners' and parents' perspectives on the Atemporalia programme in a special school for children on the autistic spectrum*. Interviews were carried out with 10 practitioners and 5 parents involved in the experience during 2016. Thematic analysis evidenced a positive evaluation of the programme among the participants, who considered it as appropriate to their context and valuable for children, practitioners and parents, and visualised a potential impact on the educational system and Chilean society in regard to diversity. The results of this study support the understanding that inclusive views and attitudes underpin inclusive practices, and demonstrate that the Atemporalia programme is a valuable approach for this purpose by evidencing its contribution to a social change towards diversity in Chile.

Keywords: *yoga; diversity; inclusive Programme; case study; Chile.*

Introducción

Desde el año 2015, la educación especial e inclusiva en Chile está atravesando una etapa de cambios, con el desarrollo de nuevas políticas que promueven la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes, tales como la Ley de Inclusión Educativa (Mineduc, 2015a) y el Decreto Educacional 83 sobre diversificación de la

enseñanza (Mineduc, 2015b)³. El consenso primordial es que las aulas regulares y especiales deben proveer educación relevante y de calidad, asegurando el desarrollo integral de cada estudiante, independiente de sus condiciones sociales, de salud, económicas u otra. Consecuentemente, estas políticas reconocen la diversidad y la inclusión como valores centrales del sistema chileno, buscando satisfacer las necesidades educativas individuales de cada niño, niña y joven. Pero a pesar de que el sistema educativo pretende estar orientado por valores inclusivos, aún existen significativos desafíos para alcanzar una inclusión total, que pasan por una revisión del sistema en su totalidad, desde su financiamiento hasta la entrega de servicios equitativos para todos (García, Romero y Ramos, 2015).

Muñoz, López y Assáel (2015), investigando las conceptualizaciones de los profesores chilenos sobre la diversidad, descubrieron que la barrera más arraigada para la inclusión son las perspectivas de los profesores, quienes en su mayoría se enfocan en los déficits de los estudiantes, por sobre sus habilidades. A pesar de esto, encontraron una heterogeneidad de puntos de vista que evidencian el potencial de los docentes para reflexionar sobre la diversidad. A pesar de ser aún una minoría, existe un creciente grupo de docentes buscando estrategias para incluir la diversidad en sus aulas. Las prácticas inclusivas más exitosas en las escuelas chilenas, involucran a docentes que por iniciativa personal toman cursos de capacitación adicionales, buscando modificar sus estilos de enseñanza, cambiar la organización de la sala de clases o incorporar metodología innovadoras (Tenorio, 2005).

En los últimos años, el yoga ha sido considerado un modelo con el potencial para mejorar la salud mental y el bienestar de los niños y jóvenes (Hagen y Nayar, 2014). Diversos estudios han buscado comprender las implicaciones del yoga, meditación y mindfulness en contextos educativos (Accardo, 2017; Dai, Nabors, Vidourek, King, y Chen, 2015; Koenig, Buckley-Reen y Garg, 2012; Wong, 2017). Estos estudios evidenciaron un impacto positivo en el comportamiento, concentración, motivación, autorregulación, aprendizaje y desarrollo general de los estudiantes. También se evidenció que los programas de yoga son más efectivos al ser implementados por instructores sensibles al contexto cultural de los beneficiarios, y que es mejor integrar las actividades de yoga en la rutina diaria, que ofrecerlos como un servicio separado. Se halló que el yoga tiene un impacto directo en la autorregulación, y consecuentemente, en las funciones ejecutivas, lo que contribuye directamente en el aprendizaje escolar. En Chile, sin embargo, pocos estudios se han realizado sobre el yoga desde cualquier campo de conocimiento (Lizama, 2015) y no se ha realizado ninguna investigación sobre el yoga y la meditación como una estrategia educativa orientada hacia la diversidad.

Lizama (2015) estudió en profundidad el fenómeno del yoga en Chile, desarrollando un marco teórico basado en datos empíricos. Las primeras experiencias del yoga en Chile fueron documentadas en 1990, después de la dictadura militar, y desde ahí la actividad se ha incrementado significativamente, siguiendo la tendencia internacional. La autora explica este desarrollo conceptualizando el yoga como una respuesta a la enfermedad, en una sociedad de mercado como la chilena, en la cual el estrés, la depresión, la ansiedad y otras patologías mentales están fuertemente presentes. En relación a la educación, la autora identificó una progresiva proliferación de centros donde se ofrecía yoga para la infancia, además de escuelas públicas y jardines infantiles que lo usaban como

³ A pesar de que ambas normativas hablan sobre la “inclusión educativa”, ninguna de ellas la define conceptualmente, sino más bien usan el concepto para referirse a la equidad en el acceso a la educación de calidad.

una práctica complementaria, concluyendo que el yoga era práctica emergente en el escenario educacional chileno en el 2015.

En el contexto internacional, Wong (2007) consideró que el yoga puede ser adaptado a las diferentes culturas de aula, identificando tres visiones desde el yoga hacia la discapacidad. El primer enfoque se refiere al deseo de separar a los niños *discapacitados* de los niños *normales* en las clases de yoga, intentando adaptar la clase de yoga a sus necesidades particulares, resultando una clase *especial* y segregada. La segunda visión conceptualiza al yoga como una herramienta terapéutica, incluyendo todas las iniciativas que utilizan el yoga para evaluar, tratar, rehabilitar o manejar los *síntomas de la discapacidad*. En ambas narrativas, la visión del niño como “especial” puede producir un énfasis en sus diferencias, situándolos en un grupo minoritario. Mientras, un tercer enfoque, ofrece significados para resistir la segregación de algunos niños, valorando la diversidad al usar el yoga como una estrategia para todos, liberando a la gente de etiquetas y ayudando a todos a superar el aislamiento. De esta manera, reconocer las diferencias en la sesión de yoga es una declaración política que afecta nuestra visión hacia la infancia, más allá de los conceptos de *necesidad especial* o *discapacidad*.

El yoga, cuando es implementado con atinencia al contexto social, puede ser una herramienta efectiva de apoyo para toda la escuela (Accardo, 2017), y más aún, ser una poderosa estrategia para desarrollar una transformación social hacia la diversidad. Al reconocer de forma equitativa todas las diferencias de las personas en la clase de yoga infantil, los profesores e instructores pueden contribuir a un movimiento político contra la minorización de algunos niños debido a su particular forma de desarrollo (Wong, 2017). La metodología estudiada en esta investigación: “Atemporalia, yoga y meditación para la diversidad”, es coherente con la narrativa del yoga como una herramienta para el cambio social, que aborda la diversidad y busca incluir a todos. Este programa de intervención infantil, fue diseñado para ser implementado en toda clase de salas y busca capacitar a educadores para entender y responder a la diversidad entre los niños (Atemporalia, 2016a). El programa comenzó como una iniciativa de instructores de yoga y educadores diferenciales para aplicar las técnicas de yoga en diversos espacios educativos en Santiago de Chile. Actualmente está enfocado principalmente en la capacitación docente, considerando que los adultos son los que deben trabajar en sus acciones y creencias para convertirse en modelos saludables para la infancia y así construir una educación más integradora, tolerante y humana, a través del uso del yoga y la meditación como herramientas para desarrollar valores inclusivos (Guiñez, 2016)

El modelo Atemporalia es fundamentalmente orientado hacia la diversidad. El yoga y su sabiduría son entendidas como una herramienta para desarrollar la unidad entre los seres humanos, reconociendo que todos somos uno sin excepción y sin importar nuestras particularidades biológicas, sociales o de cualquier tipo (Guiñez, 2016). Con el objetivo de ser accesible para todos, la metodología está basada en el juego, el imaginario infantil y el desarrollo cognitivo y social de los niños, utilizando una multiplicidad de canales de información (Atemporalia, 2016a). El objetivo final es facilitar una calidad de vida mejor para los niños y sus familias, apoyando su inclusión educativa y social, y desarrollando conciencia en la sociedad sobre el valor de la diversidad (Atemporalia, 2016b)⁴.

⁴ Más información sobre el método Atemporalia puede ser encontrada en www.atemporalia.cl, en Facebook Metodología Atemporalia, en Youtube, o través del correo hola@atemporalia.cl

La primera capacitación en la metodología Atemporalia fue desarrollada el 2014 en Santiago de Chile. Actualmente, el programa está siendo aplicado por más de 500 profesores y otros educadores (instructores de yoga, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales) en más de 200 escuelas en todo el país. Considerando que la metodología se define como orientada hacia la diversidad y dada la necesidad de mejorar el sistema educacional chileno hacia la diversidad e inclusión, es interesante comprender esta experiencia y en particular entender por qué su popularidad está creciendo tan significativamente entre educadores y escuelas. Por esto, esta investigación pretende explorar a través de las perspectivas de educadores y padres, la Metodología Atemporalia, como un dispositivo educacional orientado hacia la diversidad. Más aún, este estudio busca reflexionar sobre el impacto de esta metodología en la educación especial e inclusiva en Chile y desarrollar nuevas preguntas para futuras investigaciones. Se tomó como estudio de caso a una escuela especial para niños en el espectro autista, abordando las siguientes preguntas: ¿Cómo describen los educadores y padres la metodología Atemporalia? ¿Cómo relacionan los educadores y padres el programa con su contexto? ¿Cómo evalúan el programa los educadores y padres? ¿Qué impacto creen los educadores y padres que tiene el programa en el contexto de la educación especial e inclusiva en Chile?

Metodología

La presente investigación se enmarca en un paradigma cualitativo, ya que se enfoca en los individuos y sus interpretaciones sobre el mundo circundante y considera el contexto, los procesos y las relaciones en la búsqueda de crear conocimientos nuevos en la disciplina (Braun y Clarke, 2013; Cohen, Manion y Morrison, 2000; Gillham, 2000; King y Horrocks, 2010). La razón central para desarrollar un estudio cualitativo es el interés en el significado, intentando capturar un aspecto del mundo social – un programa de yoga y meditación – aplicando un marco organizativo en él e interpretándolo (Braun y Clarke, 2013).

Se adoptó como diseño el estudio de caso⁵ para comprender la experiencia de los educadores y padres después de un año de intervención con la metodología Atemporalia. El estudio de caso llevado a cabo en un espacio escolar, puede confirmar la efectividad y los problemas de un sistema, entregando evidencia e influenciando mejoras en las prácticas escolares (Rose y Grosvenor, 2001). Esto es relevante considerando que Atemporalia es una metodología emergente en Chile, y que la escuela tomada como estudio de caso es una de las pioneras en esta implementación.

Este estudio contó con la aprobación ética de la supervisora del proyecto del Institute of Education (IoE), y del Comité de Ética en Investigación de University College London (Research Ethics Committee UCL). El proyecto fue diseñado siguiendo las orientaciones de la Asociación Británica de Investigación Educativa (British Education Research Association. BERA, 2010) y las orientaciones de IoE–UCL (2015), considerando como un principio fundamental el respeto por las personas involucradas, la búsqueda de conocimiento y el desarrollo de investigación educativa de calidad.

⁵ Un estudio de caso es un diseño que busca una comprensión profunda y detallada de una institución, individuo o fenómeno, intentando proyectar una imagen exacta de eventos que podrían guiar al cambio o refuerzo de una práctica (Gillham, 2000; Rose y Grosvenor, 2001)

Se realizó un proceso de pilotaje en una escuela con características similares al caso de estudio, en el que se entrevistó a una educadora y una madre. La información recogida en el pilotaje se utilizó en tres etapas del proceso de investigación: antes de la recolección de datos, antes de la validación de miembros, y antes del análisis de los datos.

El estudio se llevó a cabo en una escuela especial para niños dentro del espectro autista localizada en un área urbana de Chile que ha estado en funcionamiento por 10 años. Para seleccionar la escuela tomada como muestra se consideró como criterio la aplicación de la metodología Atemporalia por al menos un año. Los participantes del estudio fueron 10 educadores involucrados en el programa por al menos un año y 5 padres, para un total de 15 participantes; los cuales fueron seleccionados considerando: a) haber formado parte de la experiencia durante un año b) haber participado de las capacitaciones y c) encontrarse disponible para realizar la entrevista y el proceso de validación. (Tabla 1).

N	Rol	Edad	Género	Años de Experiencia
1	Docente de aula	28	F	6
2	Docente de aula	24	F	1
3	Docente de aula	29	F	4
4	Asistente Educacional	32	F	15
5	Coordinadora de U.T.P.	46	F	25
6	Psicóloga Educacional	39	F	14
7	Terapeuta Ocupacional	30	F	6
8	Instructora de Yoga	37	F	2
9	Instructor de Yoga	37	M	14
10	Instructora de Yoga	34	F	14

Tabla 1. Información demográfica participantes educadores.

Fuente: elaboración propia.

N	Ocupación	Edad	Género	Edad hijo	NEE hijo/a	Años en la escuela
11	Músico	44	M	6	TEA	4
12	Dueña de casa	28	F	5	TEA	2
13	Terapeuta	42	F	7	TEA	3
14	Administradora	37	F	6	TEA	4
15	Dueña de casa	35	F	5	TEA	3

Tabla 2. Información demográfica participantes padres

Fuente: elaboración propia.

El método de recolección de datos fue una entrevista semi-estructurada⁶. Se utilizó una guía de entrevistas con cuatro preguntas de base, que fue modificada considerando la retroalimentación obtenida durante el proceso, ya que algunos entrevistados necesitaban más guía durante el proceso, mientras otros requirieron sólo escuchar la primera pregunta para entregar suficiente información para el estudio (King y Horrocks, 2010). Los datos

⁶ Las entrevistas son conversaciones profesionales en las cuales el entrevistador define el tema, controla la interacción y sigue críticamente las respuestas del entrevistado (Kvale, 1996). Este método para la recolección de datos es útil cuando para responder las preguntas de la investigación se requiere obtener información en profundidad acerca de las experiencias de vida, actitudes, opiniones o aspiraciones de los participantes (Rose y Grovesnor, 2001).

fueron recolectados, transcritos y encriptados en Santiago, mientras el análisis de los datos fue realizado en Londres.

Para asegurar la validez de las entrevistas se realizó un proceso de validación de participantes (member's validation), en el cual se entregó a cada persona una transcripción completa de su entrevista, pidiéndoles que revisaran la información y entregaran una retroalimentación al respecto. Los participantes hicieron comentarios y notas a las transcripciones y firmaron su consentimiento para proceder con el análisis. Además, se realizó un proceso de inter-observador para asegurar la confiabilidad del estudio. Una experimentada psicóloga educacional actuó como segunda codificadora, analizando el 20% de los datos, resultando un 87% de acuerdo inter-observador. Los desacuerdos se utilizaron para ajustar el código de análisis.

Se eligió como método el análisis temático, el cual concuerda con los propósitos y metodología de la investigación. El análisis temático permite identificar, analizar y reportar patrones al interior de los datos. Por lo tanto, es una herramienta flexible que permite al investigador enmarcarlo dentro de su propia visión paradigmática y propósitos. Para analizar los datos de este estudio, se utilizó la guía de Braun y Clarke (2006), y las orientaciones de Boyatzis (1998)⁷.

Resultados y Discusión

Los datos recogidos con las entrevistas fueron organizados en cuatro grandes temas: Descripción, Contexto, Evaluación e Impacto. Para cada uno de estos temas se presentan a continuación los resultados y su respectiva discusión.

Descripción de la Metodología Atemporalia

La primera pregunta de la investigación buscó explorar la descripción dada por los participantes de la metodología Atemporalia en relación a sus percepciones y experiencias. Todos los participantes, padres y educadores, caracterizaron el programa a través de los elementos del mundo infantil como juegos, cuentos, música y personajes. Describieron el programa como una experiencia lúdica que fue fuertemente significativa y relacionada con sus propias experiencias.

“Es un mundo infantil, un mundo de cuentos, pero que al utilizar los mantras, mudras y la respiración, va aportando con lo técnico del yoga y va haciendo un cruce” (p4).

“Atemporalia es más que todo un juego, es un juego para los niños, un juego que los va a equilibrar de manera amigable y armoniosa...es algo bonito, con música cálida, algo que nuestros niños lo pueden abrazar con mucho cariño porque les gusta mucho” (p13).

“Estructura un juego simbólico para acompañar a los niños desde su cotidiano...los niños aprenden a encontrar el alma en el cuerpo, a través de estos personajes que son lugares del

⁷ En la primera etapa, la investigadora se familiarizó con los datos a través de sucesivas lecturas y revisiones. Luego, se generaron los primeros códigos, identificando los extractos en el set de datos que se relacionaban con las preguntas de la investigación. A continuación los códigos se unieron en grupos significativos, formando temas, y se desarrollaron mapas temáticos buscando organizar la información. Los mapas temáticos fueron revisados con una segunda codificadora, lo que llevó a un ajuste y perfeccionamiento del código de análisis, para finalmente nombrar y definir los temas. Con un código final, todo el set de datos fue analizado codificando las entrevistas y eligiendo los extractos más ilustrativos para presentar los resultados de la investigación.

alma...Pritvi, Yun, Arjan, Zazi y Rami son personitas que viven en el alma de todos nosotros, porque son elementos de la naturaleza” (p10).

“Cada personaje tiene habilidades, cualidades, fortalezas o poderes que se le pueden dar al niño para que ayude a reforzar su personalidad desde pequeño. Si tiene algún problema, puede llamar a un ‘amigo’, un externo para que le ayude a enfrentarlo, pero al final, toda esa fuerza está en él, dentro de él” (p8).

Este resultado concuerda con Accardo (2017), quien relacionó la efectividad de los programas de yoga con la respuesta de los instructores a la situación contextual de los participantes.

Un tema recurrente entre todos los educadores fue la experiencia de implementación de la metodología en la escuela; enfatizaron la importancia de comenzar con su capacitación antes de involucrar a estudiantes y padres.

“La experiencia de capacitación fue gratificante, siento que las personas que vinieron a la escuela estaban totalmente capacitadas para mostrarnos este nuevo mundo, podíamos hacer todas las preguntas y ellos súper dispuestos a responder nuestras inquietudes, pero yo me quedé con gusto a poco, siento que podría haber sido más y que este año se podría retomar” (p2).

Este grupo de educadores siguió la tendencia indicada por Tenorio (2005) en la cual los profesores chilenos valoran las oportunidades de capacitación para mejorar su práctica. Más aún, dos participantes sugirieron que el proceso de capacitación debió haber sido más largo para lograr una mejor comprensión de la metodología, e incluso una de ellas tomó un curso adicional para formarse como instructora Atemporalia para el año siguiente.

“Fue siempre pensado en capacitar a los profesores, para que tuvieran un acercamiento real al yoga y la meditación, no sólo a través de las técnicas del yoga, sino con un mundo imaginario en donde ellos pudieran experimentar desde su propia experiencia algo que te conectaba con tu niño interno, porque nos dimos cuenta que los profesores están demasiado intelectualizados y les falta jugar” (p9).

Los participantes atribuyeron diversas funciones a la metodología Atemporalia. Mientras los educadores destacaron los beneficios en términos de desarrollo social y cognitivo como en la atención, participación, regulación emocional, comunicación e interacción; los padres se enfocaron en los beneficios que percibieron en la vida diaria, viendo a sus niños más felices, motivados, ocupados, entretenidos, participativos y calmados. La mayoría de los padres utilizó Atemporalia en el hogar para ayudar a sus hijos con actividades como: hacer tareas, ir a dormir, levantarse y arreglarse, superar frustraciones y usar su tiempo libre jugando o cantando.

“Equilibra totalmente a los niños porque ellos pueden tomar conciencia...los mantras, meditaciones y ejercicios los ayudan a tener esa conciencia de una forma tranquila y armoniosa, que es lo que necesitan nuestros niños, porque ellos pueden ser disarmónicos en la parte física y mental” (p13).

“...entonces viene toda esa angustia, esa frustración...así que nos calmamos, nos tranquilizamos las dos porque yo también me empiezo a angustiar... yo creo que yo también necesito un poco de Zazi o Yun conmigo...entonces, cuando estamos como en ese dinamismo loco, recurrimos a Atemporalia” (p14).

Entre los educadores, se observaron diferencias en las funciones atribuidas a la metodología, dependiendo de su rol en la escuela. Los educadores que tienen contacto directo y diario con los niños, como los docentes y asistentes de la educación, enfocaron su reflexión en la efectividad práctica del programa, reportando un impacto positivo en el bienestar de los niños, lo que coincide con estudios previos (Dai, et al., 2015; Peck, Kehle, Bray y Theodore, 2005; Razza, Bergen-Cico, y Raymond, 2015; Rosenblatt et al., 2011).

“Tú puedes utilizar la didáctica del universo Atemporalia en distintas partes de tu jornada escolar con los niños, tanto para que los niños se relajen, se activen o se concentren y también lo puedes utilizar como una clase de yoga para la infancia...entonces puedes mirar este gran panorama de universo Atemporalia de distintas maneras: como pequeñas ayudas para la rutina – que finalmente es un regalo para ti y para los niños porque genera armonía – o lo puedes usar para hacer un taller de yoga” (p10).

Mientras, los educadores que tienen un rol más general en la escuela (coordinadora académica, psicóloga educacional) o que eran externos a la escuela (tutores de yoga) visualizaron las funciones de Atemporalia más allá del aula, identificando un impacto positivo en toda la vida escolar, incluyendo: la ética de la escuela, las actitudes de los docentes, la inclusión de los padres, el sentido de pertenencia y de comunidad educativa y las redes con otras instituciones y organizaciones.

“A mí me hace sentido que un chico pueda pensarse, mirarse a sí mismo, que tenga la posibilidad de parar y decir: ¿en qué estoy?...esto no solamente tiene que ver con cosas objetivas, concretas, sino que también con cosas subjetivas, emocionales: la relación con tu entorno, tus pensamientos...si trabajamos esto desde la infancia, de manera permanente, yo creo que a futuro pueden ser adultos que tengan la posibilidad de conocerse a sí mismos mucho mejor” (p4).

Estas perspectivas se encuentran en línea con el modelo de Wong (2017), entendiendo el yoga como una estrategia con el potencial de desarrollar una comunidad inclusiva que celebra la diversidad.

Relación entre Atemporalia y el contexto de los participantes

La segunda pregunta de la investigación emergió durante el proceso de entrevista, dado que todos los participantes hablaron espontáneamente acerca de datos contextuales y opiniones, estableciendo un marco de referencia para explicar sus percepciones de la metodología Atemporalia. Esta pregunta explora cuán significativo fue el programa en relación a la realidad y experiencias previas de los participantes.

Primero, los participantes se presentaron a sí mismos como pertenecientes a la escuela caso, y hablaron de sus experiencias y percepciones en este escenario. Los educadores se refirieron a la escuela como una organización con una visión paradigmática particular hacia la educación, la infancia y el autismo, en concordancia con un modelo afirmacional de la discapacidad (Swain & French, 2000).

“Es una escuela pequeña, con pocos recursos, pero con un equipo humano que hace las cosas desde el amor, desde la vocación...lo que ha logrado esta escuela es formar una comunidad escolar...ha logrado que los padres comprendan no sólo la Metodología Atemporalia, sino todo el engranaje de la escuela, y yo creo que eso es súper difícil de lograr” (p10).

“Entonces, Atemporalia no ha sido sólo un proyecto, sino que se ha transformado en una forma de ver la escuela, de vernos a nosotros...se va transversalizando, es parte integral de la rutina desde que recibimos al niño hasta que se va” (p5).

Ellos creen en un modelo en el cual los objetivos, estrategias y actividades deben ser diseñados basándose en las necesidades de los estudiantes. Esto implica conocer a los estudiantes en profundidad, estar abierto a probar nuevas estrategias y a desarrollar un quehacer flexible y dinámico. Todos estos principios fueron interpretados como afines con la metodología Atemporalia.

Los padres se refirieron a la escuela como una parte importante de sus vidas. Todos ellos expresaron un fuerte sentido de pertenencia y describieron un estilo de vida comunitario en la escuela. Expresaron su confianza en los profesionales y estuvieron abiertos a recibir nuevas propuestas desde ellos, tales como la metodología Atemporalia. Consideraron que la escuela provee suficiente información y les da la oportunidad de preguntar, entender y tomar parte activa en la educación de sus hijos.

“Mi relación con este colegio ha sido profunda profunda...la educación especial es mucho más que un colegio, que un lugar físico, son personas, son vínculos, amistad, pena, todo eso tiene que ver con la educación especial. Este colegio me ha entregado de manera increíble...ha sido fundamentalmente la perfecta unión entre el conocimiento y el sentimiento” (p11).

La fuerte identificación con la escuela expresada por los padres y educadores, puede ser explicada por un estilo de liderazgo participativo, donde todos son escuchados y se promueve la cooperación y la comunidad.

Otro tema común que surgió dentro del contexto de los participantes fue el espectro autista. En contraste con los estudios previos de Rosenblatt et al. (2011) y Koenig et al. (2012) en los cuales se utilizó el yoga intentando “tratar los síntomas del autismo”, en esta investigación Atemporalia fue visto como un modelo para estimular el desarrollo integral de los niños. Los padres enfatizaron en su búsqueda constante de nuevas estrategias para apoyar a sus hijos e incrementar su bienestar. Los educadores coincidieron con esta visión, agregando además la necesidad del profesor de ser creativo al enseñar a estudiantes en el espectro autista. Estos resultados fundamentan aún más la idea de un modelo afirmacional de la discapacidad como base de cualquier práctica educativa exitosa.

“Finalmente estamos en un espacio donde trabajamos con niños con autismo, que tienen diferentes necesidades y sólo lo pedagógico no basta, no basta. Se requiere de otros elementos, otras metodologías, otras estructuras” (p3).

“La creatividad va dando frutos con los niños, especialmente con los niños del espectro autista, porque al tener un mundo interno tan maravilloso, son capaces de crear un mundo externo también igual de maravilloso cuando hay una persona que los está acompañando, y esto es súper terapéutico, tanto para el niño como para la familia, y también para el profesor, porque es un desafío, y también una actividad creativa que te mantiene en constante marcha intelectual, emocional, física...” (p9).

“Yo siempre pienso en algo: si yo hubiera tenido autismo ¿hubiera querido que mi madre o mi padre hiciera lo mismo? ¿...que hiciera todo, que buscara las herramientas para poder subsistir en este mundo?...ésas son las herramientas que yo le estoy intentando dar, con la ayuda de los

profesionales, y con el tema de Atemporalia yo me siento bendecida, mira la palabra que digo: bendecida” (p13).

La experiencia con la metodología Atemporalia impactó la vida diaria de las familias de diferentes formas. Aunque no fue considerado en el diseño de la investigación, se notaron diferencias relevantes entre los padres participantes. Los padres que tenían hijos mayores fueron más críticos a la hora de evaluar el programa, participaron en las sesiones de capacitación y aplicaron algunos elementos a su vida familiar. Mientras, los padres que están criando a su primer hijo estaban más interesados en hablar de su experiencia en general que enfocarse en discutir la metodología. Uno de los padres entrevistados no había participado en las sesiones de capacitación y no pudo entregar una retroalimentación informada sobre la experiencia, pero mencionó tener interés en aprender más, recibiendo información por vía escrita. Un caso interesante fue el de una familia que estaba criando a su segundo hijo y el primero había asistido a la misma escuela años atrás, ambos niños están en el espectro autista y ambos padres fueron entrevistados. La familia demostró estar profundamente consciente de las necesidades de sus hijos, diferenciándolos y creando una dinámica diaria que incluye a todos. En este proceso, ellos incorporaron Atemporalia con diferentes propósitos para cada miembro de la familia y para todos juntos como sistema.

“Entonces empezamos a vivir toda una relación respecto a este mundo de Atemporalia, llegaba mi mamá de visita el domingo y mi hija le presentaba a los personajes y yo le iba contando de qué se trataba, y al final todos en la familia teníamos una relación con estos personajes que llegaron a nuestra casa” (p14).

Este caso ilustra cuán flexible es la metodología, en contraste con otras experiencias, en las cuales los padres utilizaron el yoga con sus hijos de manera estructurada (Gruber y Poulson, 2016). Esto sugiere que entregar a los padres los fundamentos para comprender es una mejor estrategia que darles una guía paso a paso.

Los participantes describieron una variedad de experiencias personales para contextualizar y explicar el significado atribuido a la intervención Atemporalia. Para los padres, las experiencias personales más comúnmente mencionadas estuvieron relacionadas con su confianza hacia las propuestas de la escuela, sintiéndose lo suficientemente cómodos para estar abiertos a probar nuevas propuestas, tales como Atemporalia.

“Llegamos hace alrededor de siete años como apoderados, con cero experiencia y con mucho miedo, y aquí hemos desarrollado muchas habilidades, personales y como padres, esta escuela nos ha enseñado mucho también, y hemos visto la evolución de nuestros hijos” (p14).

Para los educadores, se identificaron dos experiencias personales opuestas: algunos se describieron a sí mismos como novatos en el área, mientras otros habían estado profundamente conscientes de los fundamentos del yoga y la meditación por un largo tiempo. Más allá de estas diferencias, ambos grupos de educadores conceptualizaron Atemporalia como una estrategia innovadora.

En todos los casos, los educadores participantes relacionaron sus experiencias y perspectivas sobre la metodología Atemporalia con sus experiencias previas en el ámbito educacional, y con sus principios educativos. Los educadores de la escuela de caso creen en la diversidad y trabajan para abordarla en su práctica a través de todos los programas y niveles de la escuela. Consecuentemente, la metodología Atemporalia fue percibida como una herramienta adicional para cumplir su responsabilidad social de entregar una mejor educación a los niños y niñas.

“Creo que era parte de la visión del trabajo pedagógico que yo intento hacer en el aula: del respeto, del cuidado, del pasarlo bien, de estar atento, de disfrutar; entonces, Atemporalia nos sirvió como un recurso lúdico metodológico para incluir elementos motivacionales extra que son importantes al pensar en el chico, respetar sus momentos, su espacio, su iniciativa...” (p1).

Evaluación de la Metodología Atemporalia

La tercera pregunta de la investigación apuntó al valor atribuido a la metodología Atemporalia por los participantes después de haber vivido la experiencia. En general, todos los participantes valoraron la experiencia de intervención de forma positiva en la escuela de caso, lo que concuerda con investigaciones previas (Dai et al., 2015; Hagen y Nayar, 2014).

“Atemporalia, esta posibilidad, la encontramos preciosa y aparte estaba diseñada de una manera didáctica que, no había que pensarlo mucho, sino que se instala. Uno sabe claramente cuál es el objetivo del proyecto, hacia donde va con los niños, con los docentes y con los apoderados” (p5).

“Me parece hermoso que profesoras, directora, niños, niñas, padres, madres, abuelas, tíos, tías compartan un mismo imaginario mágico, en el fondo que el abuelito comprenda lo que está hablando el nieto, y que la directora sepa de qué está hablando la mamá, y que ese imaginario sea Atemporalia y que Pritvi, Yun, Zazi, Arjan y Rami sean parte de la conversación de esta vida diaria...y de las alegrías de esta vida diaria” (p10).

“Estoy viendo todas las alternativas para darle a mi hijo las herramientas que necesita y dentro de estas, está la meditación de Atemporalia. A mí me fascina porque para mí es una ayuda...para mí es invaluable de verdad, porque llegaron y los niños se conectaron y les fascina” (p13).

La evaluación de la experiencia de los niños puede ser dividida en dos perspectivas. La primera enfocada en los niños que pudieron incluirse en la didáctica y participar en las actividades, quienes fueron la mayoría y fue valorado positivamente por padres y educadores.

“El año pasado mi hijo me sorprendió harto con el tema de Atemporalia, porque yo de esto me di cuenta porque él me contó, él le mostró las posiciones a su hermana y empezó a nombrar a Rami y a los personajes. Entonces, al otro día yo llegué a la escuela a preguntar y ahí la profesora me empezó a contar...y yo encontré que mi hijo estaba como fascinado, le gustaba la música, le gustaba harto, yo vi que dentro del juego lograba la concentración” (p15).

La segunda perspectiva se enfocó en los niños que no pudieron acceder a la experiencia, debido a su edad o etapa de desarrollo. Los padres y educadores sugirieron que la metodología Atemporalia no fue plenamente efectiva para niños que están interactuando con el mundo a nivel sensorio motor, sin pensamiento simbólico; a pesar de que ellos fueron incluidos en las actividades, la experiencia no fue significativa.

“En el caso del curso de la mañana, 6 a 7 años, los niños se apropiaron completamente de esto...en el caso de la tarde, 3 años, fue completamente diferente, porque es un grupo en su primer año de escolaridad, todos dentro de una vivencia más sensorial...creo que es un programa que requiere de algunos elementos mínimos para poder llevarlo a la práctica: habilidades autorregulatorias, imitación, simbolización” (p1).

“Cuesta que mi hijo entre en este tipo de cosas, de que siga instrucciones... todo eso, entonces yo creo que debe haber sido un poco más complicado que él tuviera este tiempo de

mantenerse tranquilo, estas pausas, porque él no tiene pausa...algunos niños entraban más, porque estaban más regulados, pero mi hijo era uno de los des-regulados” (p12).

Los educadores evaluaron positivamente la metodología Atemporalia en relación a su quehacer profesional, trabajando con los niños en el aula. La metodología fue percibida como un modelo que concordaba con sus creencias y ética educativa; describieron el programa como práctico, de bajo costo, divertido, rico en material, adaptable y agradable para estudiantes y profesores.

“Te permite relacionar tus conocimientos pedagógicos anteriores con esta práctica: ¿yoga-educación?, concretamente todo está ligado, osea, si yo quiero potenciar el tema del lenguaje a través del yoga lo puedo hacer, elementos de imitación o motores también lo puedo hacer a través del yoga, incluso también para elementos auto regulatorios y cognitivos” (p1).

Además, y más relevante que estas visiones, los educadores relacionaron Atemporalia a su disposición profesional para cumplir su rol. Ellos expresaron sentirse más confiados, calmados y empáticos cuando usaban la metodología. Además, reportaron usarlo privadamente para manejar sus propias emociones en la escuela o en contextos personales.

“Como profesora, es importante estar conectado cuerpo-mente-alma-emoción, y muchas veces se nos olvida... esto te aporta para estar más alerta de tus propias necesidades” (p1).

Todos los padres que participaron en la capacitación de Atemporalia para las familias, destacaron sus sentimientos positivos durante esta experiencia. Ellos reportaron la intervención como significativa para sí mismos, más allá de su rol como padres. Fue importante para ellos tener la oportunidad de escuchar los fundamentos de la metodología, experimentar las actividades y preguntar todo lo que necesitaran.

“La capacitación fue súper gratificante, porque pudimos contar nuestras experiencias y saber lo que nuestros hijos están haciendo en la escuela. Nosotros como padres nos sentimos acompañados y relajados...fue una experiencia súper súper bonita saber que nuestros hijos también pueden estar integrados en esta forma” (p15).

Los padres hablaron de sus experiencias utilizando el yoga enseñado por Atemporalia para sí mismos, para manejar sus propias emociones, estrés o ansiedad. Se evidencia entonces que otorgar a los padres oportunidades para participar activamente y para desarrollar un fuerte sentido de pertenencia es un requisito fundamental para el éxito de cualquier programa de intervención educativa.

Un último tema evaluado por los participantes fue la naturaleza inclusiva de Atemporalia. Este resultado es interesante, dado que no fue preguntado directamente, pero emergió significativamente durante el proceso, desde los propios participantes. La mayoría de ellos evaluaron positivamente como la diversidad es entendida y abordada en el programa, percibiendo las actividades como integrales y accesibles para todos.

“Atemporalia es diverso, apunta a la diversidad, no está dirigido sólo a los chicos que están ‘integrados’, se favorecen todos los niños...tuve la experiencia de llevar a mi hija a un acercamiento de Atemporalia en un teatro y había todo tipo de niños, no había sólo chicos con necesidades educativas especiales, habían chicos que iban a escuelas regulares, hijos de profesores y todos disfrutaban el momento” (p6).

“Insisto en el carácter inclusivo, el carácter no discriminatorio del programa, y me refiero a que no hace distinciones, porque puede ser aplicado a cualquier niño y no puede menos que funcionar porque vincula cosas que están en lo más profundo del hombre... como la música” (p11).

Es interesante como la palabra “inclusión” estuvo presente en las narrativas de padres y educadores en una escuela especial. Comúnmente, “educación especial” y “educación inclusiva” son visualizados como conceptos opuestos, pero en terreno, fue evidente que una escuela especial puede ser inclusiva cuando la inclusión es entendida más allá de la ubicación de los estudiantes, como un proceso de transformación hacia un conjunto de principios y prácticas orientados hacia la diversidad. Este es un resultado importante de este estudio de caso, que vale la pena considerar en la agenda internacional para la inclusión educativa.

Impacto y proyecciones de Atemporalia

La cuarta pregunta de la investigación buscó examinar el potencial impacto de Atemporalia en el contexto de la educación chilena. Atemporalia fue visualizado como un recurso para enfrentar numerosos problemas del sistema identificados por los participantes. En primer lugar, el problema de la inclusión discutido en la sección anterior y evidenciado por estudios previos (García et al., 2015; Muñoz et al., 2015; Tenorio, 2005), el que puede ser abordado diseñando programas de intervención para todos desde el inicio. Segundo, la mayoría de los participantes se refirieron al impacto positivo en la relación profesor – estudiante, y destacaron la importancia de la conexión humana en el escenario educativo.

“Creo que es súper importante que dentro de las escuelas se establezcan estos modelos más humanos, donde uno pueda dejar esa posición tan de profesor regular: ‘yo hablo, tú me escuchas’... Atemporalia permite a los profesores acercarse a los niños como par, porque tienes que llamarlos a jugar y jugar con ellos, entonces permite que te vean como alguien más cercano” (p6).

Otro impacto visualizado, estuvo relacionado con la actitud de los niños, sugiriendo que cuando los niños están balanceados emocionalmente, sus habilidades sociales, cognitivas y comunicativas mejoran, y consecuentemente, su rendimiento escolar. Finalmente, los participantes identificaron un impacto positivo en los profesores, sugiriendo que la metodología Atemporalia los ayuda a estar más enfocados, motivados, balanceados y creativos, y los empodera para enfrentar la escuela y el aula más allá de los límites del sistema, trayendo innovación y calidad humana a la práctica educativa.

Más allá del ámbito educativo, algunos participantes reflexionaron sobre el impacto que una metodología como Atemporalia puede tener en la sociedad. Se refirieron a la relación entre las personas y su ambiente como predominantemente racional y falta de conexión con otros y consigo mismo. Visualizaron Atemporalia como una herramienta para la reconexión, para encontrar un equilibrio mente-cuerpo-alma, el cual debe ser promovido desde temprana edad.

“Yo creo que limitar Atemporalia al ámbito educativo es reduccionista, creo que esto revela que hay una sociedad necesitada de reencontrarnos, de sentirnos, de vivirnos... Atemporalia es un ejemplo de la búsqueda en que estamos las personas por elementos de desarrollo personal, hay una necesidad del humano que no está siendo cubierta por lo tradicional” (p5).

Además ellos destacaron la declaración de principios de Atemporalia respecto al lugar de la infancia en nuestra sociedad.

“El propósito para el futuro es dar a la infancia el lugar y el respeto que se merece, primero que nada. Vivimos en una sociedad de la hipercomunicación y Atemporalia es un espacio que no necesita de la tecnología. Esta realidad está en la propia conexión con uno mismo y con este colectivo que resuena contigo en una experiencia musical, corporal, mágica y colorida” (p10).

El actual sistema educativo visualiza a los niños como *futuros adultos*, haciéndolos trabajar para *convertirse en adultos*. Por el contrario, Atemporalia propone que los niños deben jugar, y los adultos deben jugar con los niños. Atemporalia propone que los juegos, cuentos, música y personajes deben estar presentes en las escuelas, y deben ser disfrutados por niños y adultos, porque los adultos fueron niños una vez, y tienen un niño interior. Atemporalia propone que no nos debemos enfocar en dar a los niños un mejor mundo, sino en dar mejores niños al mundo (Guiñez, 2016), ayudándolos a desarrollar habilidades personales y sociales que los guiarán hacia la felicidad.

Limitaciones del estudio y recomendaciones

Los resultados de este estudio son objeto de al menos tres limitaciones. Primero, una potencial fuente de sesgo es la relación cercana de la investigadora con el fenómeno y con algunos de los participantes, lo que puede implicar el uso de conocimiento previo y significados personales, fuera del set de datos recogidos. Segundo, el estudio de caso como diseño implica una limitada generalización de los resultados. Finalmente, no se pudo incluir a los estudiantes como primera fuente de datos por factores de tiempo y accesibilidad; el uso de la observación para recoger datos pudo haber abordado las preguntas de la investigación de una forma más integral y precisa.

Los resultados de esta investigación sugieren que la metodología Atemporalia podría mejorar su alcance enfocándose en dos áreas identificadas por los participantes. Primero, es necesario desarrollar nuevas estrategias para involucrar a todos los niños, particularmente para abordar las necesidades de niños que se encuentran en un estadio sensorio motor y no han accedido aún al pensamiento simbólico. Segundo, se recomienda desarrollar nuevos canales de comunicación con los padres, principalmente a través de medios escritos o redes sociales, para adaptarse a las condiciones actuales del estilo de vida familiar en la ciudad, en el cual el tiempo es muy escaso.

Numerosos aprendizajes pueden ser obtenidos a través de esta experiencia de estudio de caso, cuyo impacto puede alcanzar mucho más allá del uso del yoga en la educación, debido a sus principios inclusivos de base. Primero, este estudio evidencia cuán importante es cuestionar el rol de los docentes frente a los padres y estudiantes, y cuán positivo es contar con oportunidades para conectarse en un nivel humano, reconociendo la diversidad como una condición natural de la humanidad. Consecuentemente, una segunda lección que puede ser aprendida es que las experiencias educativas exitosas se sustentan en una comunidad escolar fortalecida. Se evidencia como el sentido de pertenencia, la confianza mutua, el liderazgo participativo y una visión común de la educación, permiten la incorporación de programas de intervención significativos. Finalmente, esta investigación invita a re-pensar los propósitos de la educación en la sociedad y a preguntarnos qué tipo de persona queremos formar para el futuro.

Para futuros estudios que continúen investigando el tema, existen diversas posibilidades. Estudios observacionales, involucrando a los niños y niñas como la fuente principal de datos son altamente recomendados. Estudios más amplios, que involucren una población más significativa y a través del territorio nacional pueden proveer evidencia estadística para evaluar de forma más exacta la metodología Atemporalia. Investigación experimental podría contribuir a entender comparativamente la efectividad del programa. Finalmente, más investigación es necesaria para comprender mejor diferentes modelos, programas o metodologías que puedan contribuir a la inclusión y la diversidad en el aula.

Conclusiones

Desde mi punto de vista, uno de los desafíos más importantes para la investigación educativa en Chile es buscar estrategias que contribuyan a superar la inequidad actual, entregando a todos los niños, niñas y jóvenes oportunidades para desarrollarse en igualdad de condiciones. Por esto, el propósito del presente estudio fue explorar la metodología “Atemporalia, yoga y meditación para la diversidad” a través de un estudio de caso en una escuela especial para niños en el espectro autista. Se entrevistaron educadores y padres sobre sus percepciones y experiencias con la metodología. Esta investigación parece ser el primer estudio en explorar el uso del yoga y la meditación en el contexto educacional chileno.

Los resultados muestran una percepción positiva del programa, el cual impactó en niños, educadores, padres y toda la comunidad. La metodología Atemporalia benefició a la escuela ofreciendo técnicas de yoga y meditación combinadas con un profundo entendimiento de la infancia. Impartido por instructores sensibles, el programa no solo promueve el bienestar entre todos los miembros de la comunidad escolar, sino también cambió sus visiones y actitudes hacia la diversidad. A pesar de su naturaleza exploratoria, los resultados de esta investigación entregan información para entender las condiciones para desarrollar un programa de intervención educativa orientado hacia la diversidad.

La principal fortaleza de este estudio fue el método elegido, en el cual las voces de los participantes fueron escuchadas y analizadas considerando su contexto social, permitiendo una primera exploración formal en el área. Consecuentemente, la limitación más relevante es el potencial sesgo de la investigadora involucrada en el contexto. Se recomienda que futura investigación pueda abordar el fenómeno utilizando diferentes métodos de investigación con el objetivo de desarrollar un conjunto de evidencias diversas sobre el uso del yoga y la meditación como un modelo educacional orientado hacia la diversidad en escenarios educativos.

Referencias bibliográficas

- Accardo, A. (2017). Yoga as a school-wide positive behavior support. *Childhood Education*, 93 (2), 109-113.
- Atemporalia (2016a). *La Metodología Atemporalia*. Santiago: Metodología Atemporalia.
- Atemporalia (2016b). *Proyecto: Todos Somos Uno: Yoga y meditación para las NEE en la Educación*. Santiago: Fondo Descúbreme.
- BERA. (2010). *Ethical Guidelines for Educational Research*. London: BERA.

- Boyatzis, R. (1998). *Transforming Qualitative Information, Thematic analysis and code development*. London: SAGE Publications.
- Braun, V. & Clarke, V. (2013). *Successful Qualitative Research, a practical guide for beginners*. London: SAGE
- Braun, V. & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3, 77-101.
- Cohen, L., Manion, L & Morrison, K. (2000). *Research Methods in Education*. London: RoutledgeFalmer.
- Dai, Ch., Nabors, L. Vidourek, L., King, K. & Chen, Ch. (2015). Evaluation of an afterschool yoga programme for children. *International Journal of Yoga*, 8, 160-161.
- García, I. Romero, S. & Ramos, L. (2015). Where do Mexico and Chile stand on inclusive education? *International Journal of Special Education*, 30 (2), 145-156.
- Gillham, B. (2000). *Case Study Research Methods*. London: Continuum.
- Gruber, D. & Poulson, C. (2016). Graduated guidance delivered by parents to teach yoga to children with developmental delays. *Journal of Applied Behaviour Analysis*, 49, 193-198.
- Guiñez, M. (2016). *Taller Todos Somos Uno: Yoga y Meditación para la Diversidad en la Educación*. Santiago: Metodología Atemporalia
- Hagen, I. & Nayar, U. (2014). Yoga for children and young people's mental health and well-being: research review and reflections on the mental health potentials of yoga. *Frontiers in Psychiatry*, 5 (35), 1-6.
- IoE – UCL. (2015). *Students Ethics Application Guidelines*. London: IoE–UCL.
- King, N. & Horrocks, C. (2010). *Interviews in Qualitative Research*. London: SAGE Publications.
- Koenig, K. Buckley-Reen, A. & Garg, S. (2012). Efficacy of the get ready to learn yoga program among children with autism spectrum disorders: a pretest–posttest control group design. *American Journal of Occupational Therapy*, 66, 538–546.
- Kvale, S. (1996). *InterViews, an Introduction to Qualitative Interviewing*. London: SAGE Publications.
- Lizama, A. (2015). *Las paradojas del yoga: el caso de Chile* (Tesis Doctoral). Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Mineduc. (2015a). *Ley 20.845. De Inclusión Escolar que regula la Admisión de Estudiantes, Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos Educativos que reciben Financiamiento Estatal*. Chile: Ley Chile. Recuperado de: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=107817>
- Mineduc. (2015b). *Decreto 83. Aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales*. Chile: Ley Chile. Recuperado de: portales.mineduc.cl/usuarios/edu.../File/.../Decreto%2083-2015.pdf

- Muñoz, M. L. López M. Assaél, J. (2015). Concepciones docentes para responder a la diversidad: ¿Barreras o recursos para la inclusión educativa? *Psicoperspectivas*, 14 (3), 68-79.
- Peck, H. Kehle, T. Bray, M. & Theodore, L. (2005). Yoga as an intervention for children with attention problems. *School Psychology Review*, 34 (3), 415-424.
- Razza, R. Bergen-Cico, D. & Raymond, K. (2015). Enhancing preschoolers' self-regulation via mindful yoga. *Journal of Child and Family Studies*, 24, 372-385.
- Rose, R. & Grosvenor, I. (2001). *Doing research in special education*. London: David Fulton Publishers.
- Rosenblatt, L. et al. (2011). Relaxation response-based yoga improves functioning in young children with autism: a pilot study. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 17 (1), 1029-1035.
- Swain, J. & French, S. (2000). Towards an affirmation model of disability. *Disability & Society*, 15 (4), 569-582.
- Tenorio, S. (2005). La integración escolar en Chile: Perspectiva de los docentes sobre su implementación. *REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 3 (1), 823-831.
- Wong, K. (2017). Minor bodies: how disability is figured in children's yoga classes. *Continuum*, 31 (1), 93-103.

Cómo citar este trabajo

Iturra, P. (2019). Perspectivas acerca de la Metodología Atemporalia: estudio de caso en una escuela para niños dentro del espectro autista. *Polyphónía. Revista de Educación Inclusiva*, 3 (2), 57-75. Disponible en: <http://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/97>

Perfil académico

Pamela Iturra González. Profesora de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Santiago, Chile) y Master of Arts in Special and Inclusive Education de University College London (Londres, Reino Unido). Ha trabajado en diversos roles en el ámbito de la educación especial e inclusiva, destacándose por su compromiso ético y social con la educación. En el año 2015 se adjudicó una Beca Chile de CONICYT para Profesionales de la Educación, con la cual conduce sus estudios de postgrado y realiza la presente investigación.

Agradecimientos

A todos los participantes del estudio, a los padres y educadores de las escuelas involucradas. A Miguel Guíñez y la Fundación Yoga y Meditación para la educación. A Dawn Male y al cuerpo docente del Special and Inclusive Education MA de IoE – UCL. A Fresia Pérez y Teresita Lira. A CONICYT.

Artículos de Investigación: Polyphōnias Topológicas

Perspectivas acerca de la Metodología Atemporalia: estudio de caso en una escuela para niños dentro del espectro autista

Iturra González, P.

Vol. 3, Núm. 2, págs. 57-75 / ISSN: 0719-7438

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>
